

VOCÊ COME O QUÊ?

O negócio da produção de alimentos no capitalismo

Júlia Aparecida Soares de Paula

Docente da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Trabalho e Sociabilidade na Contemporaneidade. Pós-doutora pelo Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP).

Vitória da Silva Chagas Babo

Mestranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Pública da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói).

RESUMO

A fome, para além de sua dimensão individual e biológica, reflete as estruturas sociais, econômicas e históricas que moldam a produção, o consumo e as relações entre os seres humanos e a natureza. A necessidade de sustentar a vida por meio do acesso à comida contrapõe-se à mercantilização da terra e dos alimentos, promovida pela lógica capitalista, que intensifica as desigualdades e compromete o cultivo de uma alimentação saudável e sustentável. Esse fenômeno evidencia a busca pelo lucro em detrimento do bem-estar coletivo e do equilíbrio ecológico. Nesse contexto, imaginar outra realidade demanda uma crítica radical à forma de vida predominante na sociedade produtora de mercadorias.

PALAVRAS-CHAVE: NATUREZA; FOME; PRODUÇÃO DE ALIMENTOS; CAPITALISMO; DESTRUIÇÃO AMBIENTAL.

ABSTRACT

Hunger, beyond its individual and biological dimension, reflects the social, economic, and historical structures that shape production, consumption, and the relationships between human beings and nature. The need to sustain life through access to food is opposed to the commodification of land and food, promoted by capitalist logic, which intensifies inequalities and compromises the cultivation of healthy and sustainable food. This phenomenon highlights the search for profit to the detriment of collective well-being and ecological balance. In this context, imagining another reality demands a radical critique of the predominant way of life in the commodity-producing society.

KEYWORDS: NATURE; HUNGER; FOOD PRODUCTION; CAPITALISM; ENVIRONMENTAL DESTRUCTION.

A história da produção e acesso à alimentação reflete a própria luta da humanidade para garantir a sobrevivência. Desde as primeiras civilizações, a capacidade de cultivar e armazenar alimentos expressa a forma de vida de diferentes sociedades, influenciando aspectos como o povoamento, a organização política e a economia. A existência dos povos depende da habilidade em superar adversidades naturais e sociais, e, com isso, a possibilidade de se alimentar. No entanto, como aponta Carneiro (2003), essa luta nem sempre teve êxito: desastres naturais, guerras e políticas de exclusão social mantiveram a fome como uma realidade persistente, mesmo em contextos de abundância de recursos. Assim, embora a produção global de alimentos tenha aumentado significativamente ao longo dos séculos, a “fome” mencionada por Carneiro (2003) continua a afligir milhões de pessoas, agora sob novas dinâmicas econômicas e políticas.

No Brasil, a disparidade na distribuição de alimentos e os elevados índices de insegurança alimentar entre populações vulneráveis refletem essa luta contínua, em que o direito à alimentação adequada é comprometido pelas desigualdades impostas pela lógica agroexportadora. A persistência da fome, mesmo durante períodos de crescimento econômico, revela que o problema não se limita à distribuição, mas envolve também a forma como a produção é estruturada e sua finalidade. Assim, uma análise atenta da história social e econômica do país revela que a luta contra a fome exige intervenções que desafiem as estruturas do sistema, tanto no acesso imediato a alimentos quanto na forma ampliada de produção e da qualidade dos alimentos.

Nesse sentido, é essencial compreender os desafios atuais no combate à fome no Brasil e examinar o papel desempenhado pelo Estado, por especialistas e pelos movimentos sociais na construção desse debate. Trata-se de uma questão complexa, diretamente ligada às marcas coloniais que ainda influenciam as relações de acesso à terra. Consolida historicamente a marginalização de determinadas populações, especialmente negras e indígenas, da produção e acesso à alimentação. Além disso, institui um modelo agrário voltado para a exportação, que favorece o lucro de grandes proprietários e indústrias de alimentos, relegando as comunidades locais à insegurança alimentar.

A contradição é evidente: apesar das inovações tecnológicas, a fome e a pobreza permanecem. Entre 1990 e 2021, a produção agrícola mais que quadruplicou, enquanto a área utilizada para a produção de grãos aumentou 68% no mesmo período. No entanto, a desigualdade continua a crescer, mesmo diante da abundância de recursos naturais disponíveis. (Macêdo; Vieira, 2023). Como demonstrado na pesquisa realizada pela Rede Penssan (2022), 33 milhões de brasileiros passam fome atualmente; em 1993, eram 32 milhões. Assim, a fome é compreendida não como um fenômeno isolado, mas um sintoma das contradições da modernidade capitalista que se constitui fundamentalmente pela estrutura da sociedade e a relação de produção voltada para o lucro.

De acordo com Andrade e Freitas (2024, p. 11), não basta caracterizar a fome como uma inadequação da ingestão dietética individual necessária para o crescimento e saúde, pois só serve como base para entender o problema em termos clínicos e biofísicos está limitada ao foco individual e biológico, não abrangendo as dinâmicas que fazem da fome um problema coletivo e persistente no mundo. A tendência de buscar soluções técnicas para problemas socioculturais foi uma característica marcante da era da Guerra Fria, o conceito de "era dos *experts*" prevaleceu, com a crença de que a ciência e a técnica poderiam oferecer respostas definitivas para desafios sociais. Nesse contexto, as políticas de controle populacional muitas vezes ignoravam a realidade das comunidades locais e suas necessidades, impondo medidas que não consideravam as especificidades de cada região. Isso não apenas falhou em resolver o problema da fome, mas, em muitos casos, exacerbou as desigualdades e as tensões sociais.

A abordagem técnica aplicou fórmulas universais que não se adequavam às realidades diversas dos países afetados, impondo soluções externas que desconsideravam a capacidade das populações de se auto-organizarem e de buscarem alternativas sustentáveis para garantir sua segurança alimentar. Ademais, essa perspectiva perpetuou uma visão que associa o discurso do subdesenvolvimento à suposta incapacidade das populações locais de se autogerirem adequadamente, ignorando os contextos históricos e estruturais que moldam a pobreza e a escassez do acesso aos alimentos. A supervalorização da ciência e da técnica, comumente entendidas como forma de progresso, também ignora as consequências destrutivas do processo de dominação da natureza.

NATUREZA E CULTIVO DE ALIMENTOS

A visão da natureza no modelo econômico capitalista reflete uma relação de dominação e exploração, que se diferencia significativamente de outras atividades humanas ao reduzi-la a um conjunto de recursos manejáveis para atender às demandas do mercado. Segundo Raymond Williams (2011), essa perspectiva foi consolidada com o advento da Revolução Industrial e o aprimoramento das práticas agrícolas, que transformaram a natureza em um objeto manipulável para fins produtivos, desconsiderando as consequências ambientais e sociais desse processo.

Historicamente, a produção de alimentos esteve profundamente enraizada em concepções simbólicas e práticas que reconheciam a interdependência entre o ser humano e o ambiente natural. Williams aponta que, em contextos medievais, prevalecia uma visão da natureza como parte de uma ordem divina, onde a propriedade comum era considerada mais natural do que a propriedade privada. Essa perspectiva contrasta radicalmente com a modernidade capitalista, na qual a terra se institui como propriedade individual, transformando-a em mercadoria e instrumento de lucro. Nesse cenário, os alimentos deixam de ser entendidos como bens essenciais à vida, cultivados para a troca entre produtores, e se tornam mais uma mercadoria de circulação ampliada, produzida em grande escala e acessível apenas a quem pode pagar.

A dissociação entre o homem e a natureza, característica das sociedades capitalistas, reflete-se não apenas no modo como a terra é explorada, mas também nas relações humanas que emergem dessa lógica. À margem e movida para áreas remotas,

[...] inacessíveis e relativamente estéreis. A natureza estava onde a indústria não estava, e então, naquele sentido real mas limitado, tinha muito pouco a dizer sobre os procedimentos na natureza que estavam ocorrendo alhures (Williams, 1980, p. 107).

Assim, a produção de alimentos reflete as disparidades entre diferentes sociedades. Em países industrializados, a agricultura intensiva e mecanizada busca maximizar lucros, muitas vezes em detrimento da sustentabilidade ambiental e da saúde humana. Por outro lado, ainda podemos observar

realidades que tentam preservar modos de vida tradicionais. A produção de alimentos ainda é frequentemente orientada por princípios de equilíbrio ecológico e respeito à natureza, como alguns pequenos produtores, indígenas e quilombolas que ainda preservam práticas sustentáveis e comunitárias. O que está em questão, portanto, é a possibilidade de construção de um mundo a partir das formas coletivas de produção e reprodução da vida que o ser humano não se entenda como o dominador da natureza, mas parte integrante do meio.

Nesse sentido, para Williams, a separação entre homem e natureza no capitalismo não é apenas uma questão física, mas uma alienação que transforma tanto a terra quanto as relações humanas em produtos do sistema. A “terra cercada e fértil”, a exclusão ao acesso às terras para caça e cultivo dos pobres, nós próprios somos produto da realidade que criamos

a poluição da sociedade industrial pode ser encontrada não apenas na água e no ar, mas também nas favelas, nos engarrafamentos; não apenas como objetos físicos, mas como nós neles e nos relacionando com eles (Williams, 1980, p. 112).

Assim, também realiza uma crítica ao darwinismo social que permite compreender como a naturalização da desigualdade e da exploração, humanas e ambientais, é um pilar do modelo capitalista, que historicamente transformou os recursos naturais em mercadorias, desvinculando-os de seu caráter coletivo e vital. Essa lógica legitimou a apropriação privada e a concentração de riquezas, relegando a maioria à escassez e invisibilizando os danos sociais e ecológicos causados por esse sistema. Uma crítica fundamental é:

Se alienarmos os processos de vida dos quais somos parte, terminamos, mesmo que de forma desigual, alienando a nós mesmos. Necessitamos de ideias diferentes por necessitarmos de relações diferentes (Williams, 1980, p. 113).

Se o capitalismo, enquanto modelo econômico predominante, fundamenta-se na lógica da acumulação de capital e na maximização do lucro, nessa dinâmica a natureza é entendida como um recurso a ser explorado. Com foco em sua utilidade econômica e na extração de valor imediato, uma visão utilitarista que ignora as consequências ambientais e sociais a longo prazo – que se torna cada vez mais curto diante do esgotamen-

to dos recursos naturais –, priorizando o desenvolvimento de tecnologias e práticas que buscam ampliar a produtividade em detrimento da sustentabilidade. Essa abordagem contrasta significativamente com modos de produção anteriores e alternativos, que viam a natureza como parte integrante de um sistema mais amplo de interdependência e equilíbrio, segundo Marshall Sahlins (1968, p. 127):

Mas na condição tribal o trabalho não está alienado do homem ou das coisas com que trabalha. Pelo contrário, é uma ponte entre os dois. A consumação da não-alienação do trabalho é a união mística entre o homem e os objetos de seu trabalho. A terra representa, simbolicamente, os produtores, e os produtos de seus esforços representam-nos animisticamente. O trabalhador é o agenciador do intercâmbio simbólico com as coisas.

Em sociedades tribais, conforme analisado por Sahlins, a economia era organizada de maneira profundamente integrada às relações sociais e políticas. A produção, centrada no núcleo doméstico, atendia prioritariamente às necessidades da família, sendo caracterizada por uma divisão sexual do trabalho e pela simplicidade técnica. Nesses contextos, a atividade humana desenvolvida não deve ser compreendida como o trabalho alienado industrial, pois as ferramentas e processos produtivos eram acessíveis e amplamente compartilhados pela comunidade, o domínio e conhecimento para produção e uso dos instrumentos era transmitido de forma geracional.

As famílias estão equipadas para dirigir a produção através dos necessários instrumentos e habilidades: geralmente controlam os meios técnicos cotidianos. Esse controle é consistente com certa simplicidade dos meios. Os instrumentos são construídos com facilidade e amplamente disponíveis, as habilidades técnicas são comuns e de conhecimento público; ferramentas pouco complicadas podem ser manipuladas por indivíduos ou pequenos grupos e processos produtivos são geralmente unitários, de forma que podem ser realizados pelo mesmo grupo interessado através de todas as etapas, desde a extração do recurso natural até o produto pronto para consumo (Sahlins, 1968, p. 119).

A produção, tanto para o consumo direto quanto para a troca, era decidida segundo a necessidade da comunidade. Sahlins (1968) destaca que, em tempos de crise, sociedades

tribais frequentemente intensificavam a solidariedade e a cooperação econômica, estendendo a reciprocidade generalizada para além das relações sociais normais. Essa organização social permitia uma adaptação às adversidades sem a necessidade de acumulação excessiva ou exploração intensiva dos recursos naturais. Em contrapartida, no capitalismo, a resposta às crises muitas vezes se dá pela intensificação da exploração e da produção, acentuando desigualdades e impactos ambientais. Essas diferenças ilustram a relevância de considerar os modelos econômicos e culturais na análise de como diferentes sociedades percebem e se relacionam com a natureza e a produção de alimentos. Observe:

Atingidas pelo declínio das reservas de alimento, é comum que as sociedades tribais (e não apenas elas) enfrentem o perigo com uma intensificação da solidariedade comunal e cooperação econômica. As pessoas ajudam umas às outras como podem e, durante a escassez, a reciprocidade generalizada é estendida além de sua esfera social normal (Sahlins, 1968, p. 133).

O modelo capitalista, em sua busca incessante por acumulação de riqueza, submete a natureza a uma exploração intensiva, tratando-a como uma mercadoria destinada a atender às demandas do mercado. A produção industrial de alimentos é altamente dependente de uma tecnologia avançada e de cadeias produtivas centralizadas. O resultado da produção direcionada para o lucro é o desperdício, a degradação ambiental, a exclusão de populações vulneráveis do acesso a alimentos adequados entre outros fatores. Como aponta Ailton Krenak (2020, p. 54), essa lógica “construiu justificativas para incidir sobre o mundo como se fosse uma matéria plástica: podemos fazê-lo ficar quadrado, plano, podemos esticá-lo, puxá-lo”, manipulável conforme os interesses humanos, sem considerar os limites ecológicos ou a necessidade de regeneração dos recursos naturais.

A visão utilitarista se sustenta na ideia de que os seres humanos podem agir impunemente sobre o meio ambiente, reduzindo-o a um conjunto de elementos destinados à exploração. Um paradigma que reflete na industrialização da produção de alimentos, substitui a diversidade e o equilíbrio ecológico por monoculturas, uso intensivo de agrotóxicos e práticas que degradam o solo. O foco no lucro imediato e na

produtividade, sem considerar as consequências ambientais, contribui para o esgotamento dos recursos naturais e a destruição de ecossistemas. Ao contrastar essa lógica com práticas indígenas e agrícolas tradicionais, observa-se uma relação de maior respeito e integração com a natureza.

Krenak aponta que, nas florestas, a vida flui em um ciclo natural, onde o equilíbrio entre os humanos e o ambiente é mantido. Para as comunidades, a produção de alimentos respeita os ritmos da terra e a biodiversidade, garantindo a sustentabilidade das práticas agrícolas e o bem-estar coletivo. Em contraste, o modelo capitalista rompe esses ciclos, destruindo ecossistemas e deslocando populações que dependem diretamente da natureza. O desmatamento e a extinção de espécies, consequências dessa abordagem predatória, ilustram a ruptura com uma visão de mundo que considera a interdependência entre os seres vivos e o ambiente.

Os povos que vivem dentro da floresta sentem isso na pele: veem sumir a mata, a abelha, o colibri, as formigas, a flora; veem o ciclo das árvores mudar. Quando alguém sai para caçar tem que andar dias para encontrar uma espécie que antes vivia ali, ao redor da aldeia, compartilhando com os humanos aquele lugar. O mundo ao redor deles está sumindo (Krenak, 2020, p. 53).

A diferença do modo de relação com o meio ambiente mostra que a maneira como a natureza é percebida e tratada está intrinsecamente ligada à organização social e às prioridades de cada visão de mundo. Enquanto o capitalismo promove uma relação de exploração e exaustão, outras culturas demonstram que a vida pode ser uma dança cósmica, como o autor sugere, onde a natureza não é apenas um recurso, mas um elemento essencial e interligado ao existir humano. Essa perspectiva reforça a urgência de repensar nossa relação com o planeta, buscando alternativas que conciliem a produção de alimentos com a preservação ambiental e humana.

Na sociedade capitalista a alimentação é transformada em mercadoria e objeto de especulação. Essa lógica submete a produção e distribuição de comida às dinâmicas do mercado, priorizando a acumulação, o que não considera as necessidades humanas reais. Nesse contexto, o capitalismo absorve todas as esferas da vida, submetendo-as à sua lógica de valorização e expansão. Como ressalta Jappe (2013, p. 208): “nem

mesmo essa autonomia limitada pôde resistir à dinâmica do capitalismo que quer tudo absorver e nada deixar fora de sua lógica de valorização”.

Esse cenário reflete uma ruptura histórica em relação às práticas de produção e consumo presentes em sociedades tradicionais, onde o alimento era visto como parte de um bem comum, relacionado ao trabalho comunitário e ao respeito aos ciclos naturais. Com o advento do capitalismo, segundo Jappe, a mercantilização atinge inclusive aspectos simbólicos e culturais, reduzindo-os a ferramentas de acumulação de capital, a ideia de liberdade de consumo para ter a comida que quiser, na hora que quiser. O poder da imagem e da marca personificadas nas embalagens, que intensifica a poluição ambiental¹, compõem o significado do descartável modo de vida moderno. Esse movimento é sustentado por uma propaganda massiva que condiciona os consumidores a preferirem produtos processados e de baixo valor nutricional, perpetuando a infantilização do paladar. Assim, as escolhas alimentares deixam de ser livres, sendo amplamente condicionadas pela lógica da venda de mercadoria.

Assim, nela podem por vezes surgir verdades críticas, que são normalmente reprimidas ou recalçadas e que dizem respeito à vida social e sua submissão às condições cada vez mais coercitivas criadas pela concorrência econômica. No entanto, a cultura paga um preço muito elevado por tal liberdade: esse arrogo é sua marginalização, sua redução a um "jogo" que, não fazendo parte do ciclo de trabalho e de acumulação do capital, permanece sempre numa posição subordinada à esfera econômica e àqueles que a governam (Jappe, 2013, p. 207).

A lógica capitalista da produção de mercadoria é levada ao extremo, pela manipulação de preços e da comida, a transformação do alimento em objeto de especulação nos mercados financeiros e a distância do que seria a alimentação de seu propósito original, nutritivo para garantir uma vida saudável, além da forma do desperdício. Assim, o autor ressalta que o capitalismo é a única sociedade que promove a ausência de limites, aplicando essa lógica até para a produção de alimentos. A instabilidade dos preços e a especulação agrícola contribuem para crises de fome em escala global, evidenciando como o sistema prioriza os interesses do mercado sobre o

1

O relatório intitulado *The Fraud of Plastic Recycling* (2024), produzido pela Center for Climate Integrity, demonstra como a reciclagem não é uma alternativa à poluição plástica e que a falsa narrativa de empresas petroquímicas como DuPont e ExxoMobil, produtoras mundiais de plásticos de uso único, foi construída para proteger a indústria.

bem-estar das populações. Além disso, componentes químicos são usados como uma abordagem que não só degrada o meio ambiente, como também compromete a segurança alimentar.

A concentração de recursos naturais nas mãos de poucos submete populações inteiras à restrição do acesso, mas também à escolha quanto ao que comer, aos interesses do que produzir, como e para quê, segundo a oscilação do mercado global. Portanto, “A capitulação incondicional da cultura frente aos imperativos econômicos é apenas uma parte da mercantilização cada vez mais total de todos os aspectos da vida” (Jappe, 2013, p. 210).

A CIÊNCIA E A TÉCNICA NA PRODUÇÃO DA COMIDA

Como mencionado anteriormente, as sociedades tradicionais possuem formas de produção de alimentos que não dependem de técnicas sofisticadas ou da manipulação dos alimentos para assegurar a reprodução da vida. Nessas sociedades, a organização social, centrada no ser humano, garante a sobrevivência e promove a participação consciente nos processos de cultivo e decisão sobre os bens produzidos. Isso torna a relação com a natureza qualitativamente e quantitativamente diferente daquela observada na sociedade produtora de mercadorias, onde ciência e técnica são desenvolvidas com fins voltados predominantemente para interesses econômicos.

O uso da ciência e da técnica na agricultura busca reduzir o tempo e intensificar a produção, reflete a lógica de valorização em escala industrial, em que o processo produtivo é constantemente guiado por critérios de eficiência e maximização dos lucros. Tradicionalmente fundamentada em práticas rurais e conhecimentos locais, a agricultura passou a ser conduzida pela competitividade no mercado mundial tendo em vista a acumulação. Como demonstra Esteve (20217, p. 42), o “impacto da globalização alimentar a serviço dos interesses do agronegócio e dos supermercados tem uma grande responsabilidade” na necessidade de expansão da produção, pois “não importa que milhões de pessoas passem fome. O fundamental é vender. Se você não pode comprar, você não conta”.

A Revolução Verde é um marco no processo de tecnificação agrícola que teve como principal objetivo modernizar a agricultura e aumentar a produção de alimentos. Ela foi introduzida no país na época da ditadura militar, nos anos 1960 e 1970, com as mesmas características do restante do mundo. Um dos impactos marcantes dessa modernização do setor agrícola está na incidência de monoculturas com plantas híbridas e na alteração genética dos alimentos, o que é bastante questionado pelos riscos à saúde. A Revolução Verde é fortemente apoiada em energias não renováveis, dos quais dependem os maquinários pesados, pesticidas químicos e fertilizantes sintéticos, todos derivados de combustíveis fósseis e reconhecidos pela destruição ambiental. Sabe-se, portanto, que “essa necessidade de insumos é decorrente da não valorização da biodiversidade funcional nos agroecossistemas, caracterizando-se por ser um pacote tecnológico desenvolvido para a produção em larga escala, em grandes monoculturas” (Octaviano, 2010, p. 2).

A industrialização dos processos produtivos na agricultura brasileira geraram impactos negativos significativos, como a exclusão de pequenos produtores e a concentração fundiária, que se destacam como desafios cruciais para o enfrentamento à fome. De acordo com Esteve (2017), com o passar do tempo, foram emitidas patentes sobre uma vasta gama de sementes, plantas e animais, limitando o direito camponês de manter seus próprios recursos naturais e ameaçando seus meios de vida e tradições. A propagação de sementes híbridas e transgênicas foi outro mecanismo utilizado para controlar sua comercialização, contribuindo para a concentração fundiária, na qual a terra passou a ser controlada por um número reduzido de grandes proprietários, enquanto os pequenos agricultores foram marginalizados. Especificamente, esse processo aumentou o poder das empresas agroindustriais em toda a cadeia produtiva, causando a perda de diversidade agrícola, reduzindo maciçamente o lençol freático, intensificando a salinização e a erosão do solo, causando o deslocamento forçado de milhões de agricultores da zona rural, desmantelando sistemas agrícolas tradicionais e ampliando o uso de combustíveis fósseis.

Outro fator negativo é que a homogeneização dos alimentos nos torna mais vulneráveis às más colheitas, secas, enchentes, pragas e doenças, que devem aumentar com a intensificação das mudanças climáticas. Dependemos de poucas

culturas que estão nas mãos de um punhado de empresas que produzem em larga escala, sob condições de trabalho precárias, desmatando florestas, poluindo solos e águas e utilizando pesticidas sistematicamente (Esteve, 2017). A perda da biodiversidade compromete não apenas o equilíbrio ecológico, mas também a capacidade dos agricultores de manejarem sistemas agrícolas sustentáveis e resistentes. A manutenção da biodiversidade é fundamental para a resiliência dos agroecossistemas, e a perda contínua de espécies coloca em risco a diversidade alimentar e os recursos naturais essenciais para o bem-estar humano e a sustentabilidade das práticas agrícolas.

A concentração fundiária acentuou a desigualdade social e econômica no campo, limitando o acesso à terra e às oportunidades produtivas para uma ampla parcela da população rural e promovendo um modelo agroexportador que prioriza a produção em larga escala para exportação, em detrimento da segurança alimentar local. Como consequência, a exclusão de pequenos produtores e a concentração fundiária agravam os desafios de acesso a alimentos diversificados e nutritivos, intensificando o contraste entre produção e distribuição da alimentação adequada e sustentável.

Além disso, a alta dependência de insumos externos, como sementes e agroquímicos, fortaleceu um modelo produtivo que não considera a sustentabilidade e a autonomia local, aumentando os custos de produção e limitando a resiliência dos agricultores em contextos de crise ou oscilações nos preços. Assim, conforme apontado por Campagnolla e Macêdo (2022), a Revolução Verde resultou na concentração fundiária, no êxodo rural, na simplificação dos sistemas produtivos e na redução da biodiversidade, além de aumentar a dependência de insumos químicos e contribuir para a emissão de gases de efeito estufa.

O uso intensivo de agrotóxicos, por sua vez, contamina solos e águas, compromete a qualidade dos recursos naturais e afeta negativamente a saúde dos agricultores e da população local. A aplicação excessiva de fertilizantes e pesticidas, com o objetivo de aumentar a produtividade, resulta no escoamento de produtos químicos para cursos d'água, envenenando rios e lençóis freáticos, com efeitos prejudiciais tanto para a agricultura quanto para o abastecimento de água para consumo. Essa degradação ambiental impacta a diversidade de espécies nativas, elimina ecossistemas essenciais à conser-

vação da fauna e da flora, além de reduzir o acesso a alimentos nutritivos e biodiversos (Esteve, 2017, p. 46).

O desmatamento para a expansão de áreas agrícolas, impulsionado pela demanda por grandes lavouras monoculturas, acelera a perda de cobertura vegetal e a biodiversidade em importantes biomas. A substituição de vegetações nativas por extensas áreas de cultivo, como pastagens e plantações de grãos, reduz a diversidade de espécies vegetais e animais, destrói habitats naturais e fragmenta ecossistemas. Fator observado no Brasil, que em 2019 se manteve como o segundo país com a maior área de transgênicos plantada no mundo, sendo 52,8 milhões de hectares cultivados, 1,6 milhão de hectares a mais que em 2018. A soja geneticamente modificada ocupou 35,1 milhões de hectares, o milho transgênico foi plantado em 16,3 milhões de hectares, o algodão em 1,4 milhão de hectares, e a cana-de-açúcar em 18 mil hectares (Campagnolla; Macêdo, 2022, p. 6).

Segundo Mota (2021), os impactos também decorrem da exploração pecuária, abrangendo tanto a abertura de pasto quanto a criação e a produção de ração para o gado (milho e soja). Esse processo intensifica o consumo de água, com 17.100 litros necessários para a produção de 1 kg de carne bovina, e contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o ciclo destrutivo se agrava com a ausência de árvores, uma vez que não há reversão dos danos causados à natureza. Veja:

De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU para Agricultura e Alimentação (FAO), o setor pecuário é responsável por 14,5% das emissões de gases do efeito estufa global oriundas de atividades humanas. Os impactos que a exploração pecuária causam ao planeta e, principalmente, à Amazônia, são de grande monta, tendo em vista que essa atividade é responsável, segundo o relatório Estado das Florestas do Mundo, de 2016, lançado pela FAO, por mais de 80% do desmatamento brasileiro e está diretamente associado à criação de pasto (Mota, 2021, p. 1).

Nesse sentido, o Brasil se destaca como um dos principais focos de desmatamento tropical, com a expansão da fronteira agrícola e da pecuária na Amazônia, com riscos significativos de a floresta atingir um ponto de inflexão (Hanusch;

Ferreira Filho, 2023), se já não atingiu. O crescimento das exportações tornou-se cada vez mais dependente de commodities, principalmente nos setores de agricultura e mineração, mas também da pecuária. Nesse sentido, a relação destrutiva não se restringe à forma de produção, mas também de como o consumo de carne e produtos derivados de leite está instituído como hábito que precisa ser alterado.²

2

Como demonstra o relatório *Perspectivas para a Agropecuária – Safra 2024/25 (volume 12)*, o Brasil é o maior exportador, o terceiro maior consumidor mundial e o segundo maior produtor de carne bovina (o primeiro lugar é ocupado pelos Estados Unidos).

Processos como o uso intensivo de agrotóxicos, a padronização genética de cultivo e de reprodução animal e o desmatamento demonstram como o modelo capitalista subordina a biodiversidade, envenena a comida, institui hábitos alimentares prejudiciais à saúde e ameaça a vida como um imperativo econômico. O funcionamento automático do sistema – desde as relações de produção até o consumo – precisa ser rompido. A transformação, portanto, exige uma nova forma de pensar e agir.

PARA ALÉM DA SOBERANIA ALIMENTAR

A soberania alimentar apresenta-se como uma alternativa ao modelo predominante de produção e consumo de alimentos, marcado pelo domínio do agronegócio e por políticas neoliberais. Esse conceito defende o direito dos povos de decidirem suas próprias políticas agrícolas e alimentares, priorizando o acesso a alimentos saudáveis, produzidos de forma sustentável, e fortalecendo a autonomia das comunidades locais. Ao abordar as bases estruturais do sistema agroalimentar global, coloca agricultores e consumidores no centro do debate. Além disso, busca conciliar práticas tradicionais com conhecimentos modernos para democratizar e tornar o sistema alimentar mais resiliente, promovendo mudanças profundas em todas as etapas da cadeia produtiva. No entanto, até que ponto essa defesa não se baseia em uma visão idealizada de um Estado provedor e no uso virtuoso da técnica?

Ao analisar os cinco pilares da soberania alimentar, é possível dialogar com os princípios que os fundamentam. Em primeiro lugar, destaca-se a necessidade de uma reforma agrária popular que democratize o acesso à terra, combatendo a concentração fundiária e promovendo uma agricultura sustentável e diversificada, essencial para ampliar a produção de alimentos saudáveis e fortalecer as economias locais. Em

segundo lugar, a transição agroecológica se apresenta como prioridade, exigindo políticas públicas que incentivem práticas agrícolas respeitadas ao meio ambiente e à biodiversidade, oferecendo apoio técnico e financeiro aos agricultores interessados em adotar métodos agroecológicos. Isso reforça o terceiro pilar, que diz respeito à proteção dos recursos naturais, como água e solo, que devem permanecer sob o controle das comunidades locais, garantindo a preservação ambiental e a resiliência frente às mudanças climáticas. Outro ponto crucial é a implementação de estoques reguladores, que estabilizam os preços dos alimentos e asseguram a oferta em situações de crise, como desastres naturais ou conflitos. Por fim, destaca-se que “fortalecer a agricultura camponesa familiar, responsável por mais de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, é resistir ao modelo de agronegócio destrutivo” (Movimento dos Pequenos Agricultores, 2024).

A partir dessa defesa, o modelo agrícola busca não apenas garantir a soberania alimentar, mas também contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, adotando práticas sustentáveis e diversificadas que priorizam a preservação ambiental e a resiliência dos ecossistemas. Nesse sentido, a soberania alimentar se estabelece como uma prática de resistência fundamental ao modelo hegemônico capitalista, marcado pela exploração desenfreada dos recursos naturais, pela expropriação de territórios e pela imposição de epistemologias eurocentradas.

Dentro desse território-nação homogeneizado pela estrutura econômica, jurídica, epistêmica e ontológica imposta pelo colonizador, emprega-se, também, a territorialização da privatização dos recursos naturais por meio do padrão global de organização do trabalho, da monocultura, do latifúndio, do racismo, do patriarcado e da expropriação. Assim, sobre o território predomina a análise da dimensão econômica e de dimensão social numa perspectiva de território como unidade geográfica fixa, quase sempre como espaço de governança (Botelho, 2021, p. 816).

A soberania alimentar é compreendida como uma condição a ser alcançada por meio do poder político do Estado, que tem o dever de promover a valorização dos saberes tradicionais e originários. Ela busca reconstruir o vínculo intrínse-

co entre os povos e seus territórios, enfatizando o direito à autodeterminação alimentar como um aspecto central da justiça social e ambiental. Cabe também ao Estado garantir uma governança baseada na decolonialidade alimentar, que se opõe à lógica de produção voltada para o mercado global, priorizando *commodities* agrícolas em detrimento da segurança e da diversidade alimentar local (Botelho, 2021). Essa transformação se torna possível por meio da agroecologia camponesa, uma alternativa viável e sustentável que valoriza os saberes ancestrais, promove uma integração harmoniosa com o meio ambiente e adota práticas que respeitam a biodiversidade e o equilíbrio ecológico.

Além disso, representa uma resistência concreta ao agro-negócio, desafiando a homogeneização dos sistemas produtivos e a dependência de insumos químicos e transgênicos. Apresenta-se como uma proposta que transcende reivindicações locais ou regionais, assumindo uma dimensão global ao questionar as bases do sistema capitalista e propor uma alternativa contra-hegemônica ao modelo neoliberal. Ao resgatar práticas sustentáveis, descentralizar as decisões políticas e valorizar os mercados locais, a soberania alimentar apresenta uma visão de mundo fundamentada na solidariedade e na preservação da vida.

Dessa forma, a proposta constitui-se como um modelo que diverge do sistema estabelecido, ao questionar as bases da desigualdade na produção e distribuição de alimentos. No entanto, é fundamental reconhecer que, embora as políticas públicas desempenhem um papel significativo no enfrentamento das injustiças que promovem a fome e dificultam o acesso à alimentação saudável, elas enfrentam limites estruturais que não podem ser ignorados. Quando o diálogo se desenvolve a partir do debate sobre soberania, o Estado capitalista é acionado por ser considerado responsável por mobilizar respostas que garantam o acesso aos direitos, diante da necessidade de combater as injustiças identificadas. Contudo, as soluções propostas recaem frequentemente no mesmo ponto: a disputa pelo Estado, entendido como garantidor do avanço civilizatório. Ainda assim, o diagnóstico da crise emerge como um fator determinante para uma leitura crítica da realidade e para a orientação de sua transformação, dado que é essencial compreender os limites do Estado para efetivar as mudanças esperadas.

Para Kurz (1997), a troca de mercadorias se mundializa e ocupa todos os espaços, sobrevivendo quem tem as técnicas mais avançadas. Apresenta-se a autocontradição do capital, que já está nas análises de Marx (2011), do desenvolvimento permanente das forças produtivas que vai eliminando trabalho, fonte geradora de valor, levando à abolição do capital por meio de si mesmo. Nesse sentido, a técnica, que sempre foi desenvolvida de acordo com a finalidade capitalista de acumulação, torna-se altamente destrutiva. Desde o modelo de produção da indústria de alimentos que vende comida ultra-processada, mas também no sentido de uso de maquinário que elimina a substância valor e produz uma massa de sujeitos monetários sem dinheiro, aqueles que, mesmos qualificados e em condições para o trabalho, não terão mais espaço nem mesmo como exército de reserva.

A chamada Revolução Verde Pós-Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta na mesa dos habitantes de todo o planeta, com o pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs o monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivavam, trocando homens por máquinas (Nunes; Machado Dias; Da Silva, 2021).

Ao Estado cabe a administração de crises, sua base é o sistema produtor de mercadorias e, num espaço econômico globalizado, de cunho empresarial, toda soberania e política expansionista tradicional não é mais possível, “Contra todas as ilusões acerca do ‘primado da política’, demonstrou-se há muito tempo, na prática, que, por obra do dinheiro, o Estado é uma instância fundamentalmente desprovida de autonomia diante do mercado” (Kurz, 1997, p. 107-108). Não sendo mais possível a expansão da dívida pública, expressa-se a crise civilizatória do modo de produção, potencializando seu poder destrutivo, apresentando-se como crise terminal, como colapso da sociedade.

Por isso, reivindicar reforma agrária e subsídios para a agricultura familiar disputar no mercado a produção de alimentos saudáveis é enfrentar uma estrutura de poder não só pelos recursos públicos, mas também a lógica da competição capitalista, marcada pela redução do tempo socialmente necessário para a produção de mercadorias destinadas ao mercado globalizado. Nesse contexto, o uso de ciência e tecnolo-

-gia para igualar os preços e garantir a compra dos alimentos pela população torna-se essencial. Assim, o papel do Estado de administrar as tensões resultantes da crise estrutural, impulsiona o gasto público para a manutenção do sistema, via produção para exportação e a especulação com bolhas de commodities, e mantém a aparência do bom funcionamento da balança comercial.

Refletir sobre a realidade de um sistema em colapso, onde a gestão da barbárie para sua manutenção é a regra, não é suficiente para buscarmos um futuro diferente. A crítica deve destacar a importância da autonomia popular na gestão e definição dos modos de produção e distribuição de alimentos em uma nova sociedade, apontando um caminho de mudança que vá além da mera disputa pelo Estado. É imprescindível a construção de alternativas fundamentadas na participação coletiva para a transformação estrutural do sistema produtivo capitalista e a criação de um novo modelo alimentar desprovido de competição. Esse modelo deve propor uma forma consciente de produção e reprodução, com a elaboração de um conhecimento renovado que respeite os ciclos da natureza e tenha como finalidade a preservação da vida.

REFERÊNCIAS

- Andrade, Rômulo de Paula; Freitas, Gabriele Carvalho. Fome, um passado inacabado: historiografia, tempo presente e desigualdade no Brasil. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 16, n. 41, abr. 2024.
- Botelho, Tiago Resende. A Soberania Alimentar como luta Decolonial e Territorial. *Revista Culturas Jurídicas*, v. 8, n. 20, mai./ago. 2021.
- Campagnolla, Clayton; Macêdo, Manoel Moacir Costa. Revolução Verde: passado e desafios atuais. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, v. 39, n. 1, jun. 2022.
- Carneiro, Henrique. *Comida e sociedade: uma história da alimentação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- Center for Climate Integrity (CCI). The Fraud of Plastic Recycling. *Center for Climate Integrity*, 2024. Disponível em: <https://climateintegrity.org/uploads/media/Fraud-of-Plastic-Recycling-2024.pdf> Acesso em: 27 fev. de 2025.

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). *Relatório Perspectivas para a Agropecuária – Safra 2024/25*, v. 12. Brasília - DF: Conab, 2024.

Esteve, Esther Vivas. *O negócio da comida: quem controla nossa alimentação?*. São Paulo: Expressão Popular, 2017.

Hanusch, Marek; Ferreira Filho, Joaquim Bento de Souza. Dois lados da mesma moeda: economia e desmatamento. *Nexo Jornal*, 18 jun. 2023. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2023/06/18/dois-lados-da-mesma-moeda-e-economia-e-desmatamento>. Acesso em: 09 nov. 2024.

Jappe, Anselm. O gato, o rato, a cultura e a economia. In: *Crédito à morte: a decomposição do capitalismo e suas críticas*. São Paulo: Hedra, 2013.

Krenak, Ailton. *A vida não é útil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Kurz, Robert. *Os últimos combates*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

Macêdo, Manoel Moacir Costa; Vieira, Pedro Abel. Fome e desigualdade no Brasil. *Instituto Fome Zero*, 14 ago. 2023. Disponível em: <https://ifz.org.br/fome-e-desigualdade-no-brasil/>. Acesso em: 15 out. 2024.

Mota, Lana. Criar gado influencia na degradação do meio ambiente? 80% do desmatamento brasileiro está na Amazônia e é diretamente associado à pecuária. *UNAMA Notícias*, 10 nov. 2021. Disponível em: <https://www.unama.br/noticias/criar-gado-influencia-na-degradacao-do-meio-ambiente>. Acesso em: 27 fev. de 2025.

Movimento Dos Pequenos Agricultores. Por que o Brasil não tem soberania alimentar? *Mídia Ninja*, 16 out. 2024. Disponível em: <https://midianinja.org/opiniao/por-que-o-brasil-nao-tem-soberania-alimentar/> Acesso em: 26 jan. 2025.

Nunes, Flávia Jesus; Machado Dias, Fabiane Pereira; Da Silva, Rodrigo França. A Revolução Verde e seus impactos na saúde humana com a modernização da agricultura. *REVISE - Revista Integrativa em Inovações Tecnológicas nas Ciências da Saúde*, v. 3, 2021.

Marx, Karl. *Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política*. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.

Octaviano, Carolina. Muito além da tecnologia: os impactos da Revolução Verde. *ComCiência*, Campinas, n. 120, 2010.

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN). *II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil: II VIGISAN: relatório final*. São Paulo: Fundação Friedrich Ebert; Rede PENSSAN, 2022.

Sahlins, Marshall. Economia tribal. In: Sahlins, Marshall. *Sociedades tribais*. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p.117-135.

Williams, Raymond. *Cultura e materialismo*. São Paulo: Unesp, 2011.